

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
"OG'IR ATLETIKA, OT SPORTI NAZARIYASI VA USLUBIYATI"
KAFEDRASI

OG'IR ATLETIKA VA OT SPORTIDA
ILM VA SPORT AMALIYOTINING
INTEGRATSIYASI MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN

TO'PLAMI

МАТЕРИАЛЫ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И СПОРТИВНОЙ
ПРАКТИКИ В ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ И КОННОМ
СПОРТЕ»

28-oktabr Chirchiq 2025

UO'K (УДК): 796/799

КВК (ББК): Ч 50/58

“Og'ir atletika va ot sportida ilm va sport amaliyotining integratsiyasi”
Respublika ilmiy-amaliy anjuman ilmiy ishlari to'plami (2025-yil 28 oktabr). –
Chirchiq: O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, 2025. – b. 107

To'plam O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida (O'zbekiston, Chirchiq sh.) 2025-yil 28 oktabr kuni bo'lib o'tgan “Og'ir atletika va ot sportida ilm va sport amaliyotining integratsiyasi” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari asosida tuzilgan. Ilmiy ishlar to'plamida og'ir atletika va ot sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar natijalarini qo'llash amaliyoti va fanining zamonaviy muammolari ko'rib chiqilgan.

To'plam ilmiy va o'quv faoliyatida foydalanish maqsadida ilmiy xodimlar, murabbiylar, o'qituvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Ma'sul muharrirlar: H.B.Xakimov, S.A.Yunusov

Taqrizchilar: Sh.S.Yuldashev, p.f.b.f.d. (PhD), dotsent, O'zDJTSU bo'limi boshlig'i;

M.O'Arziqulov, p.f.b.f.d. (PhD), professor, Sport vazirligi bo'lim boshlig'i.

Сборник научных трудов Республиканской научно-практической конференции “Интеграция науки и спортивной практики в тяжелой атлетике и конном спорте” (28 октября 2025 года). – Чирчик: Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, 2025. – с. 107

Сборник составлен по материалам Республиканской научно-практической конференции “Интеграция науки и спортивной практики в тяжелой атлетике и конном спорте”, состоявшейся 28 октября 2025 г. в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта (Узбекистан, г.Чирчик). В сборнике научных трудов рассматриваются современные проблемы науки и практики по использованию результатов научных исследований в области тяжелой атлетики и конного спорта.

Сборник предназначен для научных работников, тренеров, преподавателей, докторантов, магистрантов, студентов с целью использования в научной и учебной деятельности.

Ответственные редакторы: Хакимов Х.Б., Юнусов С.А.

Рецензенты: Юлдашев Ш.С., д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Арзикулов М.У., д.ф.п.п.н. (PhD), профессор

**© O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya
va sport universiteti, 2025.**

o'rganish lozim. Shu sababli, milliy sport turlarining ilmiy asoslarini yanada rivojlantirish, amaliy tadqiqotlarni kengaytirish va zamonaviy mashg'ulot usularini joriy etish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Xulosa. Og'ir atletika mashqlari chavondozi uchun kuchni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu mashqlar chavondozlarning jismoniy holatini, muvozanatni, shiddatni va texnikani yaxshilashga yordam beradi. Kuchni oshirish orqali chavondozi o'yinlarda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan barcha sifatlarga ega bo'lishadi. Og'ir atletika mashqlari chavondozlarning mustahkamligi va shiddatini oshirishga yordam beradi, bu esa ularga yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mavlonov A. "Milliy sport turlari tarixi". Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2020.
2. Abdukarimov S. "Jismoniy tarbiya va sportda zamonaviy yondashuvlar". Toshkent, 2022.
3. B. G. Bo'yoboevning "Jismoniy tarbiya darslarida 11-14 yoshli o'g'il bolalar uchun yuklamani me'yorlash" (Toshkent, 1999)
4. Саламов Р.С. Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти. – Тошкент, 2018. – 296 б.
5. Usmonxo'jayev T.S. o'zining "Научно-педагогические основы физического совершенствования детей в связи с их двигательной активностью" (1995).

YOSHLAR VA O'SMIR OG'IR ATLETIKACHILARNING MUSOBAQALARDAGI ISHTIROKINING PEDAGOGIK TAHLILI PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF YOUTH AND TEEN WEIGHTLIFTERS IN COMPETITIONS

Norqulov Zafar Chorshanbiyevich

O'zDJTSU, Chirchiq sh.

e-mail: znorkulov94@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada og'ir atletikachilarning musobaqa mashqlarini samarali bajarishga hamda og'ir atletikachilarning maxsus jismoniy va texnik-taktik tayyorgarligini baxolash me'zoni, musobaqalarda berilgan imkoniyatlardan samarali foydalanish ko'rsatkichlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: musobaqa mashqlarini samarali bajarish, og'ir atletikachilarning texnik-taktik tayyorgarligini baxolash.

Annotation. In this article analyzes the norms of evaluation of technical and tactical training of weightlifters for effective performance of competitive exercises of weightlifters, indicators of effective use of the opportunities given in competitions.

Key words: effective performance of competition exercises, evaluation of technical and tactical training of weightlifters.

Kirish. Bugungi kunda barcha sohalar singari ijtimoiy sohada ham keng islohotlar olib borilmoqda. Xususan, mamlakatimiz taraqqiyoti yo'lida olib

borilayotgan islohotlardan biri o'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama aqliy, axloqiy va jismoniy jixatdan rivojlantirish sanaladi. Bunda esa jismoniy tarbiya va sport muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 5 noyabrdagi "sport-ta'lim muassasalari faoliyatini 2025 yilgacha rivojlantirish dasturi" to'g'risida PQ-5280-sonli qarori sport-ta'lim muassasalari faoliyati rivojlanishining o'rta va uzoq muddatli istiqbollari belgilash, ularda olimpiya va paralimpiya sport turlari bo'yicha sportchilar zaxirasini tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, shu jumladan ularni boshqarish va moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, shuningdek, moddiy-texnik va resurs imkoniyatlarini yanada kengaytirish yuzasidan mamlakatimizda keng ko'lamli ishlar olib borilishidan dalolatdir.

Mavzuning dolzarbligi. Maxsus tashkil etilgan pedagogik tajribalarda 16-18 yoshli og'ir atletikachilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik mashg'ulot vositalari va yuklamalarini bugungi kunning zamonaviy mashg'ulot rejasi asosida me'yorlash masalasi ham biz tanlagan mavzuni dolzarbligini ko'rsatadi.

Pedagogik taxlil maqsadi: 16-18 yoshli og'ir atletikachilarni **nufuzli** musobaqalardagi maxsus jismoniy, texnik-taktik tayyorgarligini baholash.

Pedagogik tahlilni tashkil etish: O'zbekiston terma jamoasining texnik-taktik tayyorgarligini baholash maqsadida maxsus pedagogik tahlil o'tkazildi. 16-18 yoshli malakali og'ir atletikachilarni 2025-yil 30-aprel – 5-may kunlari **Peru poytaxti Lima shahrida o'smirlar va yoshlar o'rtasida jahon chempionatidagi** 2025-yil 7-10-iyul kunlari Astana (Qozog'iston) shahrida o'tkazilgan **o'smirlar va yoshlar o'rtasida Osiyo chempionatida** og'ir atletikachilarning ishtiroki va musobaqa bayonnomalari tahliliy kuzatuvlar yordamida musobaqada boshlang'ich og'irlikka buyurtma berish, og'irlik qo'shish, shtangaga yondashuvlar o'rtasida berilgan vaqtdan unumli foydalanish holati, zaif joylarni va ularning sabablari o'rganildi. Ushbu pedagogik tahlillarda faqat erkaklar terma jamoasining musobaqadagi natijalari ko'rib chiqildi.

Og'ir atletikachilarning texnik-taktik tayyorgarligini baxolash me'zoni, musobaqalarda berilgan imkoniyatlardan samarali foydalanish ko'rsatkichlari bilan baxolanadi. Ya'ni 85% dan yuqori imkoniyatlardan foydalanilsa a'lo, 70% dan yuqori imkoniyatlardan foydalanilsa yaxshi, 60% dan yuqori imkoniyatlardan foydalanilsa qoniqarli, 60% dan past imkoniyatlardan foydalanilsa qoniqarsiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi shug'ullanuvchilari musobaqada ko'rsatgan natijalar quyidagi 1.1. va 1.2-jadvallarda keltirilgan.

1-jadval

**Peru poytaxti Lima shahrida o'smirlar va yoshlar o'rtasida jahon chempionatidagi ko'rsatkichlar
(30 aprel – 5 may 2025)**

№	F.I.SH.	Vazn toifasi	Boshlang'ich og'irlik	Dast ko'tarish			Siltab ko'tarish			Natija/O'rn
				1	2	3	1	2	3	
1	Ruzmetov Diyorbek	67	300	135	139	141x	163x	163x	163	302/3
2	Xaydarov Hikmatillo	81	320	146x	148	154	176x	176	181x	330/6
3	Davletov Munisbek	89	315	135	140x	140	170	175	179	319/6
4	Osmanov Alisher	102	315	140	146x	146	162	165	170	316/2
5	Salimjonov Kudratbek	109	345	158	163x	167	180	185x	185	352/3
Jami urinishlar soni:				5	5	5	5	5	5	30
Samarali foydalanilgan urinishlar:				4	3	4	3	3	4	21
Samarasiz urinishlar:				1	2	1	2	2	1	9
Farqi (%) da:				3,3%	6,7%	3,3%	6,7%	6,7%	3,3%	30%

Pedagogik tahlil natijalari. 2025-yil Lima (Peru) shahrida o'tkazilgan o'smirlar va yoshlar o'rtasida Jahon chempionatida, dast ko'tarish mashqida, milliy terma jamoada shug'ullanuvchilardan start olgan 5 nafar og'ir atletikachidan dast ko'tarishda 15 yondashuvdan 11 tasi muvaffaqiyatli yakunlandi, bu 95,6%ni, 4 tasi esa muvaffaqiyatsiz yakunlandi, bu esa 4,4%ni tashkil etdi.

Siltab ko'tarish mashqida 15 yondashuvdan 10 tasi muvaffaqiyatli yakunlandi, bu 94,6%ni 5 tasi esa muvaffaqiyatsiz yakunlandi, bu esa 5,5%ni tashkil etdi.

Dast va siltab ko'tarish mashqlarida jami 30 ta yondashuvdan 21 tasi muvaffaqiyatli yakunlandi, bu 60%ni, 9 tasi esa muvaffaqiyatsiz yakunlandi, bu esa 30%ni tashkil etdi.

2-jadval

Yoshlar va o'smirlar terma jamoasining o'smirlar va yoshlar o'rtasida Osiyo chempionatidagi ko'rsatkichlari (ASTANA 04-10-07-2025)

№	F.I.SH.	Vazn toifasi	Boshlang'ich og'irlik	Dast ko'tarish			Siltab ko'tarish			Natija/O'rn
				1	2	3	1	2	3	
1	Bahromov Aslbek	65	240	102	106x	106	118	125	130	236/3
2	Ermatorov Hayotbek	71	270	118	123x	124	140	145	148	272/5
3	Ruzmetov Diyorbek	71	310	137x	137	142	164	170	177	319/1
4	Yokubov Boburmuzo	71	300	133	139x	139	157	166x	166x	296/4

5	Yusubboev Sanatbek	79	300	127	132	135x	157	163	166	298/3
6	Abdushukurov Xayitboy	79	330	144	149	152	180	185	191x	337/3
7	Gofirjonov Bekzod	88	340	147	151	153x	180	186	190	341/2
8	Davletov Munisbek	88	315	136	140	144	175	180x	180	324/1
9	Turdaliev Mukhammadshokir	88	300	132	137	141	155	161	175x	302/3
10	Rakhmatjonov Ruslan	94	340	148	152	155	181	185	190	345/2
11	Osmanov Alisher	94	315	137	141	146x	167x	167	172	308/4
12	Akhrolov Abbosbek	+94	315	136	143	145	163	171	177	322/4
13	Xolmuratov Xasanboy	+94	325	144	150	152	172	180x	182x	324/3
14	Salimjonov Kudratbek	110	360	156	163	169	184	191x	191	360/1
15	Olimov Omadillo	+110	350	154	161	163x	190	199x	204x	351/2
Jami urinishlar soni:				15	15	15	15	15	15	90
Samarali foydalanilgan urinishlar:				14	12	11	14	10	10	71
Samarasiz urinishlar:				1	3	4	1	5	5	19
Farqi (%) da:				6,5%	20 %	26,6%	6,5%	33,4%	33,4%	21,1%

Pedagogik tahlil natijalari

2025-yil Astana (Qozog'iston) shahrida o'tkazilgan **o'smirlar va yoshlar o'rtasida Osiyo chempionatida**, dast ko'tarish mashqida, milliy terma jamoada shug'ullanuvchilardan start olgan 15 nafar og'ir atletikachidan dast ko'tarishda 45 yondashuvdan 37 tasi muvaffaqiyatli yakunlandi, bu 82,3%ni, 8 tasi esa muvaffaqiyatsiz yakunlandi, bu esa 17,7%ni tashkil etdi.

Siltab ko'tarish mashqida 45 yondashuvdan 34 tasi muvaffaqiyatli yakunlandi, bu 75,6%ni 11 tasi esa muvaffaqiyatsiz yakunlandi, bu esa 24,4%ni tashkil etdi.

Dast va siltab ko'tarish mashqlarida jami 90 ta yondashuvdan 71 tasi muvaffaqiyatli yakunlandi, bu 78,9%ni, 19 tasi esa muvaffaqiyatsiz yakunlandi, bu esa 21,1%ni tashkil etdi.

2025-yil 4-10-iyul kunlari Astana (Qozog'iston) shahrida o'tkazilgan **o'smirlar va yoshlar o'rtasida Osiyo chempionatida** milliy terma jamoamiz vakillarining muvaffaqiyatli urinishlari 78,9%ni, muvaffaqiyatsiz urinishlari esa 21,1%ni tashkil etdi.

2025-yil 2-5-may kunlari Lima (Peru) shahrida o'tkazilgan **o'smirlar va yoshlar o'rtasida Jahon chempionatida** milliy terma jamoamiz vakillarining muvaffaqiyatli urinishlari 60%ni, muvaffaqiyatsiz urinishlari esa 30%ni tashkil etdi.

Ikkala nufuzli chempionatda terma jamoa vakillarining urinishlardan muvaffaqiyatli foydalanishi 18,8% ga yaxshilandi.

O'zbekiston milliy terma jamoasining o'smirlar va yoshlar o'rtasida jahon va osiyo chempionatlaridagi ko'rsatkichlari bo'yicha o'tkazilgan pedagogik tahlillar natijalari bo'yicha

Xulosalar. 1. 2025-yil 2-5-may kunlari Lima (Peru) shahrida o'tkazilgan **o'smirlar va yoshlar o'rtasida Jahon chempionatida** milliy terma jamoamiz vakillarining muvaffaqiyatli urinishlari 60%ni, muvaffaqiyatsiz urinishlari esa 30%ni tashkil etdi.

2025-yil 4-10-iyul kunlari Astana (Qozog'iston) shahrida o'tkazilgan **o'smirlar va yoshlar o'rtasida Osiyo chempionatida** milliy terma jamoamiz vakillarining muvaffaqiyatli urinishlari 78,9%ni, muvaffaqiyatsiz urinishlari esa 21,1%ni tashkil etdi.

2. Pedagogik tahlil natijasi ko'rsatkichlari terma jamoa sportchilarining dast va siltab ko'tarish mashqlarida jismoniy va texnik-taktik tomondan yuqori tayyorgarlik darajasiga ega ekanligini ko'rsatdi. Dast va siltab ko'tarish mashqlarida terma jamoa a'zolari Lima (Peru) shahrida o'tkazilgan **o'smirlar va yoshlar o'rtasida Jahon chempionati** bilan Astana (Qozog'iston) shahrida o'tkazilgan **o'smirlar va yoshlar o'rtasida Osiyo chempionatida** to'liq imkoniyalardan foydalana olish imkoniyatlari 18,9%ga yaxshilandi va sportchilarning maxsus jismoniy tayyorgarlik bo'yicha katta zaxiraga egaligi hisobiga texnik mahoratini maksimal darajada namoyish etildi.

3. Qozog'istonning Ostona shahri mezbonlik qilgan o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati musobaqasida qit'aning 20 dan ortiq mamlakatlardan sportchilar ishtirok etdi.

Chempionatda terma jamoamiz a'zolari dast ko'tarish, siltab ko'tarish va ikki kurash yo'nalishlari bo'yicha umumiy hisobda 58 ta medal: 8 ta oltin, 20 ta kumush va 30 ta bronza medallarini qo'lga kiritib, medallar soni va ochkolar bo'yicha musobaqa yetakchisiga aylandi.

Adabiyotlar

1. Аванесов В.С. Принцип подбора упражнений в тренировке. // Теория и практика физической культуры, 1996, №6, ст.5-7.

2. Воязитов К.Ф. Оптимизация тренировочного процесса тяжелоатлетов высокой квалификации в годичном цикле /дисс.п.н./ 2009.- ст 138.

3. Matkarimov R.M. Og'ir atletikachilar ko'p yillik tayyorgarlik tizimining ilmiy-nazariy asoslari: Monografiya. T.: O'ZKITOB SAVDO NASHRIYOTI MATBAA IJODIY UYI. 2021. - 239 б.

4. Matkarimov R.M. Ommaviy razryadli og'ir atletikachilar mashg'ulot yuklamalari hajmi va shiddatining optimal nisbatlari samaradorligini aniqlash // FAN – SPORTGA ilmiy-nazariy jurnali. T., 2020. -№2. - Б. 34-38.

5. Тоштурдиев Ш.Х. Велосипедчиларнинг куч сифатини оғир атлетика воситалари орқали ривожлантириш услубияти//«FAN – SPORTGA» илмий-назарий журнали 2020.- № 1. С. 39-45.

6. Norqulov Z.CH. (2025). Malakali yosh og'ir atletikachilar mashg'ulotida maxsus rivojlantiruvchi mashqlarni rejalashtirish uslubiyati. Fan-Sportga, (9), 52-56.

**YOSH OG'IR ATLETIKACHILARNING MASHG'ULOT JARAYONI
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ЮНЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
TRAINING PROCESS OF YOUNG WEIGHTLIFTERS**

Tojimatov Oybekjon Dilmurodjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti

E-mail: oybekjontojimatov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada yosh og'ir atletikachilarning sport mashg'ulotlarini samarali tashkil etish, ularning jismoniy va texnik tayyorgarlik darajasini oshirishda zamonaviy metodik yondashuvlarning o'rnini tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida sportchilarning yosh xususiyatlari, yuklama me'yorlari va tiklanish jarayonlari hisobga olingan holda mashg'ulot dasturlarining tuzilmasi ishlab chiqildi. Shu bilan birga, o'quv-mashg'ulot jarayonining samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: og'ir atletika, yosh sportchilar, mashg'ulot metodikasi, jismoniy tayyorgarlik, yuklama

Аннотация. В данной статье анализируется организация спортивных тренировок юных тяжелоатлетов, а также роль современных методических подходов в повышении уровня их физической и технической подготовки. В ходе исследования была разработана структура тренировочных программ с учётом возрастных особенностей спортсменов, норм нагрузок и процессов восстановления. Также были даны рекомендации по повышению эффективности учебно-тренировочного процесса.

Ключевые слова: тяжёлая атлетика, юные спортсмены, тренировочный процесс, подготовка, нагрузка

Annotation. This article analyzes the organization of sports training for young weightlifters and the role of modern methodological approaches in improving their physical and technical preparedness. During the research, training program structures were developed taking into account the athletes' age-specific characteristics, workload norms, and recovery processes. Additionally, recommendations were provided to enhance the effectiveness of the training and educational process.

Keywords: Weightlifting, young athletes, training process, preparation, workload, recovery

Dolzarbliigi: Og'ir atletika — yuqori kuch, texnika va chidamlilikni talab qiluvchi sport turi hisoblanadi. Ayniqsa, yosh davrida ushbu sport turi bilan shug'ullanish uchun aniq metodikaga asoslangan mashg'ulot dasturi talab etiladi. Yosh og'ir atletikachilarning jismoniy va ruhiy rivojlanishi ularning kelajakdagi sport yutuqlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

**МУНДАРИЖА
СОДЕРЖАНИЕ**

<p>1-sho'ba – секция 1 – section 1 Mamlakatimizda og'ir atletika sport turlari, ot sporti hamda para pauerlifting sport turlarini rivojlantirish dolzarb muammolari Актуальные проблемы развития тяжелой атлетики, конного спорта и пара пауэрлифтинга в нашей стране Current issues in the development of weightlifting, equestrian sports, and para-powerlifting in our country</p>	
<p>Matkarimov R.M., Yunusov S.A., Sobirjonov A.M., Abduxamidov A., Savriddinov B. (O'zDJTSU, Chirchiq) O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport sohasida ilmiy tadqiqotlar va innovatsion texnologiyalarni joriy etish istiqbollari</p>	4
<p>Ёлдашов Ш.С., Мамишев О.Э., Есиркепов А.Р., Ўралов О.М. (O'zDJTSU, Chirchiq) Чавандозлик санъатининг ривожланиш тенденциялари</p>	7
<p>Хайдаров М.Ғ. (O'zDJTSU, Chirchiq) Олимпия ва паралимпия спорт турини ривожлантиришдаги муаммолар ва уларни хал этиш йўллари</p>	12
<p>Yesirkeпов A.R. (O'zDJTSU, Chirchiq) Uloq-ko'pkari bilan shug'ullanuvchi chavondoqlar kuch sifatini oshirishga doir ilmiy-uslubiy adabiyotlarning tahlili</p>	15
<p>Norqulov Z.Ch. (O'zDJTSU, Chirchiq) Yoshlar va o'smir og'ir atletikachilarning musobaqalardagi ishtirokining pedagogik tahlili</p>	19
<p>Tojimatov O.D. (FarDU, Farg'ona) Yosh og'ir atletikachilarning mashg'ulot jarayoni</p>	24
<p>2-sho'ba – секция 2 – section 2 Bodibilding va fitness sport sohasida kadrlar tayyorlash Подготовка кадров в области бодибилдинга и фитнес спорта Training of personnel in the field of bodybuilding and fitness sports</p>	
<p>Епифанова Е.С. (УзГУФКС, Чирчик), Фитнес и бодибилдинг как средства оздоровления и развития физической подготовленности студентов</p>	27
<p>Хасанова Г.М. (УзГУФКС, Чирчик), Внедрение фитнес и оздоровительных технологий в процесс физического воспитания детей старшего дошкольного возраста</p>	29
<p>3-sho'ba – секция 3 – section 3 Og'ir atletika sport turlari, ot sporti hamda para pauerlifting sport faoliyatini Psixologik va psixofiziologik ta'minlashning dolzarb muammolari Актуальные проблемы психологического и психофизиологического обеспечения спортивной деятельности в тяжелой атлетики, конном спорте и пауэрлифтинге Actual problems of psychological and psychophysiological support of sports Activities in weightlifting, equestrian sports and para-powerlifting</p>	
<p>Atashayxov A.A. (O'zRJXU, Toshkent vil.) Kursantlarda gimnastika mashqlari orqali psixomotor faollikni va stressga</p>	34